

TRANSPORT TARMOG'INI HUJUMLARIDAN HIMOYA QILISHDA TRAFIKNI SHIFRLASH USULLARI VA BU USULLARNING TAHLILI

Normatova Dilbar Turg'unovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, Telekommunikatsiya injiniringi kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ishida “man in the middle” (MITM) hujumlari, ularni amalga oshirish usullari va ulardan himoyalanish turlari ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga yuz berishi mumkin bo'lgan hujumlar amalda ko'rsatilib ularni aniqlash va bartaraf etish usullari o'rganilib chiqilgan. MITM hujumlardan himoyalanishda shifrlash usullari o'rganilib, ularni o'zaro taqqoslab chiqilgan.

Kalit so'zlar: MITM, DAI, Wireshark, MACsec, VPN, Services, ISP, L2, IKE, IKEv2.

KIRISH

Bugungi kunda ma'lumotlarni mahfiyligini va butunligini ta'minlashda bir qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, Yagona kiberxavfsizlik tugunini tashkil etib Internet xavfsizligini ta'minlash ishlari ham shular jumlasidandir.

Ochiq Internet orqali uzatiladigan korporativ ma'lumotlarni maxsus sniffer dasturlari – yordamida jinoyatchilar osonlikcha eshitish va shaxsiy manfaat uchun ishlatish mumkin. Bunga maxfiy hujjatlardagi muhim ma'lumotlar kiradi. Bundan tashqari, korporativ pochta yoki boshqa xizmatlardan kirish va parollarni o'g'irlash mumkin. Korporativ tarmoq yaratishda uzatilayotgan ma'lumotlarning maxfiyligi esa birinchi o'ringa chiqadi.

Parol bilan himoyalangan hujjatlar yordamida yoki ularni shifrlash bilan aloqa kanallari orqali uzatiladigan ma'lumotlarning himoyasi talab qilinadigan xavfsizlikni ta'minlamaydi, chunki har qanday parol buzilishi mumkin va bu vaqt masalasidir (barchasi uning murakkabligiga bog'liq) va kriptanaliz, shifrlash yordamida kalit ham aniqlanishi mumkin[1].

Muayyan korxonalar uchun korporativ tarmoqlarni qurishda yuzaga keladigan bu muammolar ularni yaratish jarayoni ahamiyatsiz emasligini ko'rsatadi. Shuning uchun, ish doirasida VPN protokollarini tanlash va amalga oshirish, qabul qilingan kanallarning ishlashini baholash va muayyan korxonalar uchun real vaqt rejimida korporativ tarmoq holatini kuzatish yo'llari vazifalari qo'yildi va talab qilindi.

O'tkazish qobiliyatini oshirishga bo'lgan talab hozirda bozordagi taklifdan oshib ketadi, bunga sabab birinchi navbatda ma'lumotlar, ovoz va video konvergentsiyasi bilan bog'liq, ikkinchidan yangi hisoblash texnologiyalari ham Internetga bo'lgan muhtojlikni oshirib bormoqda. Xarajatlarni pasaytirish bilan birga ushbu muammolarni hal qilish uchun tashkilotlar nafaqat kattaroq internet tezligini, balki o'tkazish qobiliyatini yanada qulayroq boshqarish va undan foydalanishning yanada samarali usullarini qidirmoqdalar.

Domain Name Systems (DNS) - Internet uchun telefon kitobi katalogiga o'xshaydi. Biz sayt uchun veb-brauzer so'raganimizda, biz media.com kabi domen nomlari yordamida o'zaro aloqadamiz, lekin veb-brauzer buni tushunmaydi, shuning uchun DNS bog'lanish uchun transalator vazifasini bajaradi va veb-brauzer uchun domen nomini brauzer tushunadigan IP manziliga tarjima qiladi[5]. Misol uchun: Hasan va John bir-birlari bilan muloqot qilishni xohlaydi, lekin Hasanning ingliz tilisi unchalik yaxshi emas, shuning uchun Husan John aytganlarini Hasanga tarjima qiladi va ular o'rtasida tarjimon kabi ishlaydi, DNS foydalanuvchi va brauzer o'rtasida shunday ishlaydi (tarjimon sifatida).

DNS Spoofing yoki DNS hijacking MITM (O'rta hujumdagi odam) turidir. Bu, asosan, DNS yozuvlarini o'zgartirish orqali amalga oshiriladi, shuning sababli onlayn trafikni boshqa serverga yo'naltirish orqali saytga kelgan ma'lumotlarni buzish va uni firibgarlik serveriga yo'naltirish mumkin bo'ladi.

Attacker DNS-serverni muvaffaqiyatli soxtalashtirgandan so'ng, u boshqa joyga uzatilayotgan va boshqa birov tomonidan o'qish uchun mo'ljallanmagan ma'lumotlarni kuzatishi mumkin.

Hujumlardan himoyalaniшни eng yaxshi usuli bu bepul WiFi nuqtalariga umuman ulanmaslik va qurilmadagi WiFi adapterini keraksiz holatlarda doimo o'chirib yurishdir. Bundan tashqari quyidagi choralar ham bunday hujumlardan himoyalaniş imkonini beradi:

a) VPN xizmatidan foydalanish. VPN dan foydalanganda sizning qurilmangiz va VPN server o'rtasida shifrlangan tunnel hosil bo'lib, bu tunnelga ortiqcha odam qo'shila olmaydi

b) Ikkita bir xil tarmoqni ko'rishingiz bilanoq, tarmoqning haqiqiy egasiga murojaat qiling va unga faqat qoniqarli javob olsangizgina ishonchli tarmoqqa kiring.

c) Ishonchli umumiy WiFi nuqtalari odatda umuman parolsiz holatda bo'lmaydi. Bunday nuqtalarga ulanishda bir martalik parol yoki har xil reklamlar bo'lishi mukiin, agar siz bepul umumiy WiFi tarmog'iga hech qanday parolsiz va reklamalarsiz ulangan bo'lsangiz darxol undan chiqib keting.

d) WiFi nuqlarini analiz qiladigan har xil istrumentlar va utilitalardan foydalaning (masalan WiFi Analyser), ular orqali WiFi tarmog'ining qanchalik

yuklamaga ega ekanligini bilish mumkin, odatda ishonchli bepul WiFi tarmoqlari har doim kuchli yuklamaga ega bo'ladi. Agar bunday bo'lmasa bunday nuqtalarga ulanmagan ma'qulroq.

MITM hujumlarini aniqlash va oldini olishda Qalbaki internetga ulanish nuqtalari (Rogue hotspot)ni aniqlash oldini olish usullari mavjud:

- ❖ ARP spoofing hujumlarini aniqlash oldini olish usuli;
- ❖ DNS spoofing hujumlarini aniqlash va oldini olish usuli;
- ❖ HTTPS spoofing hujumlarini aniqlash va oldini olish usullari.

Qalbaki internetga ulanish nuqtalaridan himoyalani uchun har bir foydalanuvchidan e'tibor talab qilinadi, ulanayotgan AC nomi MAC adresi va paroli kabi xarakteristikalariga sal e'tibor bilan qaragan inson qalbaki nuqtani ajrata oladi. Shu bilan birga imkon qadar bepul WiFi nuqtalarida foydalanmagan ma'qul, foydalangan taqdirda hamma VPN bank tranzaksiyasi kabi amallarni bajarmaslik kerak. Shu bilan birga har bir qurilmada antivirus dasturlari bo'lishi kerak.

Axborot texnologiyalari tendentsiyalari ma'lumotlarni boshqarishning barcha jabhalarida: tizimlarda, ma'lumotlar markazlarida va tarmoqlarda xavfsizlikni yaxshilashga qaratilgan. Ilovalar va operatsion tizimlarning yangi versiyalarida sezilarli xavfsizlik yaxshilanishlari mavjud bo'lsa-da, tarmoq xavfsizligi yaxshilanishi pastligicha qolmoqda. Sarlavhada kriptografik ma'lumotlar uchun joy ochadigan IPv6 ning rivojlanishi va qabul qilinishi sekin kechdi va undan keng foydalanish hali ham kechiktirib borilmoqda. Shu bilan birga, IPv4 bilan IPsec-dan foydalanish tarmoq orqali ma'lumotlarni uzatishni ta'minlash uchun standartga aylandi[6].

Xavfsizlik tahdidlaridan himoyalani uchun shifrlashning aniq zarurligiga qo'shimcha ravishda, ko'plab tashkilotlar hukumat, sanoat va mintaqaviy siyosatlarini o'z ichiga olgan bir qator vakolatlariga rioya qilishni ta'minlashi va ko'rsatishi kerak. Shifrlash mexanizmlar yuqoridagi shartlarni qanoatlantirgan holatda kengaytirilgan audit hisobotni ham taqdim etishi kerak. Bugungi kunda IP tarmoqlari ovoz, video va ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladi, shuning uchun tashkilotlar ushbu aktivlarni qo'shimcha kechikishlarsiz uzatish uchun shifrlash yechimlarini talab qiladi.

Operator tarmog'ini MITM hujumlaridan himoya qilish usullarini ko'rib chiqish edi. Yuqorida MITM hujumlari o'zi nima va ular qanday amalga oshirilishini batafsil yoritishga urundim, agar kamchiliklar bo'lsa albatta to'ldirishga harakat qilamiz. Operator tarmog'i deganda qanday tarmoq nazarda tutilmoqda va bu tarmoqni aynan qaysi qismini MITM hujumlaridan himoya qilish zarur. Korxonalar va kompaniyalar juda katta va har bir viloyatda o'z filiali bor[1,2]. Bu filiallarni o'zaro bog'lash uchun biror ISP (Internet Servis Provyayder) transport tarmog'ida foydalanamiz, shu bilan birga ISP bizning filiallarimizni L2 (Data Link

Layer) bosqichda bog'lab beradi. Boshqacha qilib aytganda MPLS protokoli ishlatiladi:

1-rasm. Tahminiy operator tarmog'ining tuzilishi

Yuqoridagi tarmoqni MPLS qismini biz MITM hujumlaridan himoyalashimiz ehtiyoji tug'iladi, bunga sabablar bir nechta bo'lishi mumkin, aytaylik, kompaniyaning kommersial sirlari tashqariga chiqamasligi uchun. Buning uchun bizga MPLS bulutiga eng yaqin chegarada turadigan routerlarimizda site to site VPN ko'tarishimiz zarur bo'ladi. Bu VPN avvalambor ikki nuqta orasida tunnel ko'tarib unda harakatlanayotgan paketlarni shifrlashi zarur bo'ladi. Buni amalga oshirishda bir nechta protokollar va protokollar to'plami mavjud, MAC Sec, MAC VLAN , L2TP +IPSec shular jumlasidadir. Har bir protokollarga atroflicha to'xtalib, tahili qilib chiqsak.

MACsec IEEE tomonidan ishlab chiqilgan simli Ethernet LAN larida xavfsizlikni ta'minlash protokolidir. U quyidagi xususiyatlarga ega:

- MACsec yaxlitlik va maxfiylikni ta'minlash uchun GCM-AES-128 ga tayanadigan va Ethernet orqali ishlaydigan Layer 2 protokoli.
- U LAN ichidagi barcha trafikni, shu jumladan DHCP va ARPni, shuningdek, yuqori qatlam protokollaridan trafikni himoya qilishi mumkin.
- U 802.1X ni kengaytirilgan variant bo'lib, MACsec tugunlari uchun xavfsiz kalit almashinuvi va o'zaro autentifikatsiyani ta'minlaydi.

MACsec protokoli kadri DMAC va SMAC qismidan keyin keladigan Ethertype joyidan boshlab shifrlashni boshlaydi:

2-rasm. MAC sec protokolining shifrlash holati

Maxfiylik va yaxlitlikni ta'minlash uchun MACsec ramkasi shifrlangan va autentifikatsiya qilinishi mumkin. Bu protocol autentifikatsiyalash va shifrlash uchun Galois/Counter Mode Advanced Encryption Standard (AES-GCM) shifrlash satndartidan, agar faqat autentifikatsiyalashni o'zi uchun esa Galois Message Authentication Code (GMAC) kodidan foydalanadi.

3-rasm. WAN MAC sec protokolining shifrlash holati

L2 va L3 bosqichlarida shifrlashda ikkita SafeNet CN Series Encryptor, Cisco Gigabit Ethernet kartasi, Cisco Catalyst 6509 kommutatori, ikkita Cisco Services IPsec VPN Services, va Ixia 250 test platformasi ishlatilgan. Ethernet texnologiyasida xizmat paketlarini yurishi uchun o'tkazish qobiliyatini pasayishini hisobga olgan holda infrastrukturaning bazaviy qurilmalari o'rnatilgan[6].

4-rasm. Testlash jarayonidagi qurilmalarning fizik topologiyasi

Layer 2 apparat qurilmali shifrlash apparatida yuklanishni oshirib boorish va paketlarini hajmini kamaytirish natijasida o'rtacha 0.001 % yo'qotishlar kuzatildi. Bu natija har bir holatda bir xil bo'lib, har qanday holatda ham natija o'zgarmagan. IPsec shifrlashda yuklanish ortib borishi va packet hajmi o'zgarishi bilan packet yo'qtishlar har xil natijalar ko'rsatdi. Paket hajmini kamaib borishi bilan paket yo'qtishlari logarifmik darajada ortib borgan. 64 bayt hajmli paketda va o'tkazish qobiliyati kanalning 30% tashkil etgan holatda packet yo'qtishlari 40% oshiqroq natija ko'rsatgan:

5-rasm. IPsec shifrlashda packet yo'qotishlari grafigi

Standart Ethernet frame i CRC, MAC, boshqaruv maydoni, UDP, havola yoki Ethertype ma'lumotlarini o'z ichiga olmagan holatda , 1500 bayt foydali yukni ko'tarishga qodir. Ethernet freym boshida 8 baytlik muqaddima va 12 baytli

kadrlararo bo'shliqni o'z ichiga oladi, ular birgalikda berilgan havolaning maksimal o'tkazish qobiliyatini kamaytiradi. Ma'lum bo'lishicha, yuqori tezlikdagi L2 bosqichdagi shifrlash frame o'lchamidan qat'i nazar, hech qanday yo'nalishda o'tkazish qobiliyatiga ta'sir qilmaydi va o'tkazuvchanlik 100% saqlanib qoladi. L3 shifrlashda packet headerga qo'shimcha yana 57 bayt ma'lumot qo'shiladi, bu narsa packet hajmi kamaygan o'tkazish qobiliyati (internet tezligi) ga kuchli ta'sir o'tkazadi:

6-rasm. L3 bosqichida shifrlashda o'tkazish qobiliyati va packet hajmini o'zaro bog'liqlik grafigi

RIT instuti kechikishlarini tekshirish uchun test stenda(tarmoqda) birinchi bitni A punkdan (yuborilayotgan manzil) B punkga (borayotgan manzil) borguncha ketgan vaqtini o'lchagan, bu tajriba 10 dan ortiq davom etgan. Olingan natijalarni huddi shu oraliqda (a punkdan B punkga) shifrlash uchun ketgan kechikish vatini foizlarida hisoblangan. 40-rasmda L2 va L3 holatda shifrlashda o'tkazish qobiliyati va kechikishlar aks ettirilgan:

Tarmoqdagi har bir qurilma kechikishni hosil qilishini hisobga olgan holatda, test stendida shifrlash qurilmasiz paket kechikishlari o'rtacha 64 baytli kadrlar uchun 1210 mkr(1,2 ms) ni 1420 baytli kadrlar uchun esa 1208 mks (1,3 ms) ni tashkil etgan. L2 shifrlash apparat qurilmasini qo'yilgandan so'ng, natija yuqoridagi natijadan 1 % oshgan. IPSec L3 bosqich shifrlash protokolidan foydalanaganda L2 apparatli shifrlash qurilmasi ko'rsatgan natijadan 13 barobar kattaroq natija olingan.

Xulosa

Nazariy jihatdan Ethernet L2 bosqichda shifrlash IPSec L3 bosqichda shifrlashdan ustun bo'lishi kerak edi, o'tkazilgan test natijalari bu ustunlik qanchalik

yuqori ekanligini ko'rsatib berdi. Jumladan, o'tkazish qobilyati (bandwidth) L2 bosqichdagi apparat-dasturiy qurilma bilan shifrlanganda o'zining 100 % holati saqlab qoldi, L3 bosqichda dasturiy shifrlanganda esa 73 % gacha kamaydi, paket yo'qotishlari L2 bosqichdagi shifrlashda 0.001% ga oshgan, L3 bosqichda esa 40% dan oshiqroq natija ko'rsatdi. Agar L2 bosqichda apparat dasturli qurilmalardan foydalanadigan bo'lsak, kanalning o'tkazish qobilyati pasayishi, kechikishlar va nihoyat paket yo'qotishlar juda kichik qiymatlarga ega bo'lishi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu natija katta davlat va nodavlat tashkilotlari trafiklarini shifrlashda juda qo'l kelishi tabiiy hol. Ayniqsa agar trafikni boshqa operator tarmog'idan o'tadigan holatlarda bunday natijalar bilan shifrlash katta rol o'ynaydi.

Shifrlash usullaridan asosiy ikki turi bo'lgan OSI modelining Layer 2 va Layer 3 bosqichlarida shifrlashni amalga oshiradigan ikki protocol MACSec va IPSec protkollari o'rganib chiqilgan. Ularning ishlash prinsipi va shifrlash imkoniyatlari ko'rilgan. Bu ikki protokollarning afzallillari va kamchiliklari o'rganib chiqilib, grafik asosida taqdim etilgan. O'rganish davomida shular ma'lum bo'ldiki, apparat dasturiy qurilma orqali shifrlashda tarmoqda o'tkazish qobilyatiga ta'sir qilmaydi, bu ko'rsatkich dasturiy shifrlash (IPSec misol sifatida olingan)da esa o'tkazish qobilyatini (64 baytli paketlar bilan ishlanganda) 73% gacha kamaygan. Paketlarni kech qolishini solishtirilganda apparat dasturiy qurilma orqali shifrlashganga qaraganda dasturiy shifrlash 13 marta katta kechikish natijasini bergan. Paket yo'qlishlari natijasi esa 64 baytli paketlar bilan ishlanganda 40% yo'qotishlar bo'lgan.

Ilmiy yangiligi: operator tarmog'idagi trafiklarni shifrlashda hozirgi kunda standart tusga kirgan L2TP/IPSec protkollari kombinatsiyasi bugungi kun talablariga javob bera olmasligi va shifrlash uchun yangi usul Layer 2 bosqichida shifrlash imkonini beruvchi apparat dasturiy ta'minotlarga o'tish kerakligi taklif etilgan.

Amaliy ahamiyati: Axborot xavfsizligini ta'minlashda ma'lumotlarni uzatishda shifrlashga bo'lgan talabga qarab eng minimal harajatlar ko'rsatilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Roi Saltzman, Adi Sharabani Active Man in the Middle Attacks A SECURITY ADVISORY February 27, 2009
2. [Dharmil Chhadva](#) Man In The Middle Attack (MITM) Part 1 — ARP Spoofing. Aug 5, 2020
3. [Bavithra Raju](#). [Northumbria University](#) MITM Attacks through ARP poisoning. August 2016

4. Ms. Konika Abid, Dr. Ajay Kumar Singh. Arp Spoofing Detection via Wireshark and Veracode. International Journal of New Technology and Research (IJNTR) ISSN:2454-4116, Volume-4, Issue-5, May 2018
5. Nicholas Wells. Guide to Linux Networking and Security. 482 sahifa
6. Михаил Рожнов. Защита высокоскоростного Ethernet WAN. Сравнение двух подходов шифрования данных, передаваемых по WANканалам связи: на Уровне 2 (например, Ethernet) и на Уровне 3 (например, IPsec). “Storage News” № 2 (68), 2017

Anjuman sho‘basi

5. Moliya-bank sohasida raqamli texnologiyalar.